

Cold-Brew Kaffee

Projekt der Hochschule Albstadt-Sigmaringen - Bachelor Thesis Barbara Bühler

Barbara Bühler, eine Bachelor-Studentin von Prof. Dr. Gertrud Winkler von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen in Zusammenarbeit mit Dr. Steffen Schwarz (Coffee Consulate, Mannheim) und Dr. Dirk Lachenmeier (CVUA Karlsruhe) führt im Rahmen ihrer Bachelorarbeit folgende Umfrage durch. Damit möchte sie die Erwartung der Verbraucherinnen und Verbraucher bzw. die allgemeine Verkehrsauffassung von Cold-Brew Kaffee ermitteln.

Pflichtfragen sind mit * markiert. Die weiteren Fragen sind freiwillig.

*** 1. Wie würden Sie sich im Bezug auf Getränke oder Kaffee einordnen?**

- Ich bin Verbraucherin/Verbraucher bzw. Konsumentin/Konsument
- Ich bin beruflich im Getränke- oder Kaffeebereich tätig (z.B. Herstellung/Kommerziell/Coffee Shop/Barista/Röstunternehmen/Industrie)

*** 2. Wie ist Ihre Erfahrung mit Cold-Brew Kaffee?**

- Keine, heute das erste Mal davon gehört
- Gering vertraut, z.B. einige Male getrunken
- Erfahrungen vorhanden, z.B. regelmäßiger Konsum außer Haus oder eigene Herstellung
- Keine der oben genannten

*** 3. Bei welchen Temperaturen sollte nach Ihrer Auffassung ein als Cold-Brew Kaffee bezeichnetes Getränk zubereitet werden? (Mehrfachauswahl möglich)**

Eiswürfel/Drip-System, sehr kalte Temperatur (0°C)

Warmes Wasser (ca. 40-60°C)

Kühlschrankschranktemperatur (ca. 8°C)

Heißes Wasser (ca. 60-80°C)

Leitungswassertemperatur (ca. 15°C)

Sehr heißes oder kochendes Wasser (ca. >80°C)

Zimmertemperatur (ca. 20°C)

Keine der oben genannten (ich bin mir nicht sicher oder habe keine Meinung dazu)

Körpertemperatur (ca. 37°C)

4. Entspricht Cold-Brew Kaffee Ihrer Erwartung, wenn er auf folgende Art zubereitet wird?

Ja

Nein

Kaffeepulver wird mit kochendem Wasser übergossen. Der Aufguss wird dann abgekühlt und nachfolgend abfiltriert.

Löslicher Kaffee (Kaffeextrakt) wird in kaltem Wasser aufgelöst (Hinweis: Kaffeextrakt wird ursprünglich durch Extraktion mit heißem Wasser hergestellt)

Ja

Nein

Kaffeepulver wird mit kaltem Leitungswasser (15°C) übergossen. Der Aufguss wird dann einige Stunden unter gelegentlichem Rühren bei 8°C gekühlt und nachfolgend abfiltriert.

Eiskaffeemethode: heiß gebrühter Kaffee (z.B. Filterkaffee oder Café Crème) wird abgekühlt

5. Welche Ziehzeit (Extraktionszeit) würden Sie bei einem Cold-Brew Kaffee erwarten?

<2 Stunden

2-8 Stunden

8-14 Stunden

14-20 Stunden

20-26 Stunden

>26 Stunden

Keine der oben genannten (ich bin mir nicht sicher oder habe keine Meinung dazu)

6. Wie trinken Sie typischerweise ihren Cold-Brew Kaffee? (Mehrfachauswahl möglich)

- Kalt
- Heiß
- Mit Milch
- Mit Zucker
- Mit Nitro (Stickstoff)
- Sonstiges (bitte angeben)

7. Würden Sie Cold-Brew Kaffee bestellen, wenn das Produkt neben anderen Heiß- und Kaltgetränken angeboten wird?

- Ja, Cold-Brew ist mein bevorzugtes Getränk
- Ja, aber nur gelegentlich (z.B. im Sommer)
- Nein, ich trinke nie Cold-Brew Kaffee

Kommentare

8. Was ist nach Ihrer Auffassung der Vorteil von Cold-Brew Kaffee (optional)?

9. Haben Sie weitere Anmerkungen (optional)?

10. Demographie (optional)

Geschlecht

Alter